

Церковна археологія Лівобережної України

Ванжула О. М.

Старший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

РЕМОНТ ЧЕРНІГІВСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ 1791–1792 рр. ЗА ПРОЕКТОМ АРХІТЕКТОРА І. Д. ЯСНИГІНА

Чернігівський Спасо-Преображенський собор XI ст., розташований в історичному центрі міста, протягом століть мав особливе сакральне значення (іл. 1). Ремонт 1791–1798 рр. став фактично другим народженням пам'ятки після декількох десятиліть занепаду. Загальні питання проведення ремонтних робіт кінця XVIII ст. розглядалися у студіях дослідників XIX ст. та сучасних істориків [1-5]. Мета цієї розвідки, спираючись на архівні матеріали, розглянути діяльність губернського архітектора І. Д. Яснигіна у реалізації масштабних ремонтних робіт протягом 1791–1792 рр.

Іл. 1. Спасо-Преображенський собор в Чернігові. Загальний вигляд. Перша половина XIX ст. Рис. Г. Глушкова

Після руйнівної пожежі 1750 р. собор

зазнав суттєвих пошкоджень. 1770 р. були проведені певні ремонтні роботи, але храм не набув колишньої величі. У плані Чернігова 1776 р. зазначено, що соборна церква: “в стенах своих иных находится в надлежащей твердости требую только призрения, с возобновлением внутреннего украшения, а извне покрова, что все дошло в совершенную ветхость”. Підтверджував занедбаний стан собору і опис 1778 р., складений соборним протопопом Іоанном Левицьким на запит Комісії з церковних маєтностей Св. Синоду [1, арк. 1].

1787 р. російська імператриця Катерина II відвідала Чернігів. Чи не єдиною користю від цього візиту був наказ імператриці Г. О. Потьомкіну-Таврійському знайти кошти на проведення ремонту найдавнішого храму Чернігова. Контроль за проведенням масштабних робіт в соборі було покладено на сенатора калузького, тульського та “правлящего ту должность в трех малороссийских губерниях” генерал-губернатора Михайла Микитовича Кречетнікова (1729–1793), який обіймав цю посаду з 1 травня 1790 р. по 17 квітня 1792 р. Сучасники визнавали Кречетнікова спритним адміністратором, хоча і не здатним на ініціативу, але доволі тямущим виконавцем [7, 236-237].

Документи Держархіву Чернігівської області вміщують приписи Кречетнікова Чернігівській казенній палаті, у яких простежуються неабиякі ділові здібності, цілеспрямованість у виконанні дорученої справи та у визначенні основних шляхів її вирішення. Кречетнікову випала нагода реалізувати широкомасштабну містобудівну політику спочатку у Калузькому намісництві – першому регіоні, який отримав новий статус адміністративного центру. Потім були нові призначення, що стали своєрідним визнанням особистої відданості Михайла Микитовича.

Генерал-губернатор виявив, що плани забудови Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв навіть не були апробовані. Посада губернського архітектора була лише в Київському намісництві. Тому для проведення ремонту в Спаському соборі Кречетніков запропонував Чернігівському намісницькому правлінню призначити на посаду губернського архітектора – Івана Денисовича Яснигіна (1745–1824), з яким він тісно співпрацював у Калузі [7, 238]. Михайло Микитович визнавав високі фахові здібності академіка Яснигіна – випускника скульптурного і архітектурного відділення Петербурзької академії мистецтв та колишнього співробітника петербурзької будівельної канцелярії (1765–1770). З 1770 р. відомий архітектор

Іл. 2. Вид соборних церков з боку площі. Перша половина XIX ст. Гравюра

В. І. Баженов запросив його до Кремлівської будівельної експедиції для складання моделі Кремлівського палацу, а пізніше він працював з М. Ф. Казаковим. 1785 р. Яснигін, за поданням Кречетнікова, розпочав працювати у штаті калузького архітектора [8-9].

Іван Денисович у лютому 1791 р. склав кошторис на заготівлю необхідних будівельних матеріалів для того, щоб навесні розпочати ремонт у чернігівському соборі. Серед першочергових завдань він планував ліквідувати тріщини цокольної частини соборної дзвіниці та її парапетів, що з'явилися після пожежі 1750 р. У супровідному до кошторису документі

Кречетніков наказував Чернігівській казенній палаті: “распорядиться хозяйственным образом, выгоднейшим для казны в заготовлении означенных материалов к исправлению... соборной церкви так, чтобы по прибытии каменщиков и доставлении прочих к сему потребных и подряженных уже железных и чугунных вещей, и материалов нисколько остановки не было” [10, арк. 22]. Одночасно генерал-губернатор дав дозвіл заготовити у казенному лісі необхідну кількість деревини. Виробництво цегли розпочали на заводі, який до секуляризації церковних маєтностей належав чернігівському Троїцькому монастирю, а у 90-х рр. XVIII ст. вже перейшов до казенного відомства. Для охорони будівельних матеріалів з чернігівського гарнізону були залучені військові. За контрактом, укладеним на суму 950 руб., “кам'яні” роботи виконав калузький міщанин Дементій Драгобуженінов.

23 травня 1791 р. Кречетніков повідомив Чернігівську казенну палату про приїзд архітектора І. Д. Яснигіна. У червні 1791 р. під контролем архітектора відбувалося розбирання конструкції “осьмерикового кумпального свода с каменною в алтаре стеною”, зведеного ще у 1675 р. [10, арк. 60]. Втім, виявлення під собором великого “погребу” потребувало коригування проекту виконання нової підлоги, для складання якого, Кречетніков вирішив залучити, крім Яснигіна, київського губернського архітектора Курбатова. На ремонтні роботи у соборі залучалися кошти чотирьох казенних палат. Також практикувалося перекидання коштів з рахунків однієї палати до іншої.

Одночасно архітектор піклувався упорядкуванням території колишнього Борисоглібського монастиря, куди переводилися губернські “присутственные места”, адже у цій частині міста формувалася нова Соборна площа (іл. 2). Тому потрібно було відкрити простір навколо Спасо-Преображенського собору, звільнивши його від зайвих будівель. 30 липня 1791 р. Кречетніков дав Чернігівській казенній палаті розпорядження про знесення мурованої огорожі Борисоглібського кафедрального монастиря та розбирання притвору Спасо-Преображенського собору. Цеглу від розібраних споруд планували використати для зведення південно-західної башти симетричної до північно-західної соборної дзвіниці [10, арк. 87]. Яснигін склав кошторис та проект зведення прибудов. Для розбирання притвору Спасо-Преображенського собору та огорожі Борисоглібського монастиря залучили солдат з місцевого військового батальйону. На цегельні, яка працювала в авральному режимі, активно використовувалася праця колодників [10, арк. 87]. Григорій Потьомкін-Таврійській у розпалі робіт запропонував повністю розібрати крокви п'яти бань собору та скласти новий проект. Одночасно він наказав виготовити сім мідних визолочених шарів для оздоблення бань та шпилів собору [10, арк. 102].

Калузький підрядчик Луков погодився звести нові крокви на соборних банях за 750 руб. Для продовження будівельних робіт до Чернігова були переведені ще 5000 руб. з рахунків новгород-сіверської казенної палати. Втім, Кречетніков наполягав на завершенні робіт у соборі до 25 вересня 1791 р.: “для лучшей онаго прочности” [10, арк. 119]. Після закінчення ремонту даху Яснигін зміг поїхати до Москви, щоб особисто укласти підряд на виготовлення золочених шарів з хрестами для соборних бань.

Для ремонту підлоги Спасо-Преображенського собору уклали угоду з лейб-гвардії прапорщиком Петром Євдокимовичем Демидовим, який належав до калузької гілки відомої купецької

династії, що володіла 40% чавунного виробництва у Росії. У березні 1791 р. купець отримав, відповідно до розпорядження Кречетнікова, від Калузької казенної палати задаток у сумі 6 000 руб. на постачання “материалов и работных людей”. До листопада 1791 р. Демидов виконав усі умови контракту і очікував остаточного розрахунку. Наглядав за виконанням усіх робіт особисто архітектор Яснигін. У січні 1792 р. Чернігівська казенна палата використала 11 296 руб., “собранных на исправление черниговской соборной Преображенской церкви” [11, арк. 29].

Таким чином, менше ніж за рік були виконані основні зовнішні роботи у соборі. За проектом Яснигіна було відремонтовано дах, зроблено нову чавунну підлогу, зведені нові бані, прибудовані бічні башти зі шпилеподібними завершеннями, які багато в чому змінили первісний вигляд давньоруської пам'ятки. Верхній ярус башт було прикрашено видовженими вікнами, смугами карнизів та круглими отворами – улюбленими прийомами архітектора. Стиль бічних прибудов Спасо-Преображенського собору, який критикували деякі історики архітектури XIX–XX ст., був характерним для творчого почерку Яснигіна, типового представника “московської” архітектурної школи, учня відомих В. І. Баженова і М. Ф. Казакова. Високі, стрункі силуети багатоярусних дзвіниць, які завершувалися шпилями, Яснигін буде втілювати в забудові купецької Калуги, куди він повернеться у 1796 р. з Чернігова й продовжить роботу у чині калузького губернського архітектора (іл. 3, 4). Подібні висотні споруди були цілком зрозумілими для архітектурного силуету “заможної”, промислово-купецької Калуги, де переважали дво- і триповерхові приватні будинки. Висока монументальна дзвіниця зі шпилем була улюбленим архітектурним елементом І. Д. Яснигіна, який уперше він втілював у прибудовах до чернігівського собору, надавши давньоруській пам'ятці рис російської архітектури.

Іл. 3. Свято-Троїцький кафедральний собор з дзвіницею у Калузі (1786–1811). Архітектор І. Д. Яснигін

Іл. 4. Церква Жінок Мироносиць з дзвіницею у Калузі (1818–1820). Архітектор І. Д. Яснигін

Примітки

1. Шафонский А. В. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малые России, из частей коей оное наместничество составлено: с четырьмя географическими картами, в Чернигове. – К., 1851. – XXII, 697 с.
2. Гумилевский Д. Г. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. [В 7 кн.]. – Кн. 5. Губ. город Чернигов. Уезды: Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский. – Чернигов, 1874. – 443 с.
3. Ефимов А. Н. Черниговские кафедральные соборы златоверхий Спасо-Преображенский и Борисоглебский священныхно-исторические памятники – храмы XI века, их прошлое и современное состояние. – Вып. 1. – Чернигов, 1908. – 55 с.
4. Спас Чернігівський: 975-річчю першої писемної згадки про Спас. собор у Чернігові... присвяч. / [авт. кол.: А. Доценко (кер.) та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с.
5. Степанова О. Л. Друге народження чернігівського Спаса // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 98-102.
6. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 310, 11 арк.
7. Галь Б. О. “Жадно ловивший все, замечания достойное”: адміністративні новачії “тимчасового” малоросійського генерал-губернатора Кречетнікова // Сіверщина в історії України. – 2011. – Вип. 4. – С. 236-239.
8. Днепровский-Орбелиани А. С. Зодчество Калужского края с древности до наших дней. – Калуга, 2006. – 303 с.
9. Шорбан Е. Церковная архитектура Калужской губернии и война 1812 года // Искусствознание. – 2012. – № 4. – С. 28-40.
10. Держархів Чернігівської обл., ф. 132, оп. 2, спр. 226, 165 арк.
11. Держархів Чернігівської обл., ф. 132, оп. 2, спр. 229, 24 арк.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015